

A STASI DE CADA DIA

março 2, 2018 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 06 – n. 02/2018

– Você está errado!

Subliminarmente (às vezes) é o que mais se lê dos censores que guardam em si o espírito dos agentes da Stasi. É como se tivéssemos a polícia da Alemanha comunista em nossos calcanhares.

Para os mais jovens é preciso esclarecer. A Stasi “Staatssicherheit” – segurança do Estado, era a temida polícia secreta da RDA, a República Democrática Alemã.

Eu sei, eu sei..., alguns perguntarão:

– Como assim, democrática?! É..., tipo assim, votar e ser votado? Com liberdade?!

– Não! Não é isso. A palavra “Democracia” entra como um rótulo ideológico. Faz parte do dicionário dos regimes comunistas. Compreendeu?!

Espere aí! Eu sou responsável pelo que escrevo, não pela forma como você interpreta. Ou, diria melhor: eu não tenho culpa por sua tímida intimidade com a leitura.

É mais ou menos isto que sinto a cada dia quando vejo verdadeiros agentes da Stasi fazendo reparos a afirmações, sem que tenham a cautela de examinar o contexto, a circunstância ou mesmo o tempo verbal de orações escritas.

Está difícil. Às vezes é preciso a paciência de um monge. Mas é necessário conviver com o pluralismo, mesmo quando ele importe em suportar pessoas que dão azia em sal de frutas.

É preciso que as pessoas compreendam que o direito de opinião todos têm. É constitucional. Discordar é próprio do regime democrático. Mas com isto não se confunde a intolerância, a grosseria ou a reiterada censura.

É fato histórico que a Stasi acabou, mas é uma constatação que seus vocacionados agentes estão sempre à espreita a cada dia.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

MORSE E EMOJIS: LINGUAGEM E INTOLERÂNCIA

PRÓXIMO POST

Corte e Compostura

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**